

**СОВЕТ ҲУКУМАТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ СИЁСАТИ (1946-1991 ЙИЛЛАР)**

Баҳром Джамолович Джалолов

Наманган давлат чети тиллар институти ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада совет ҳукуматининг иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда мактабгача таълим муассасаларининг фаолиятини ташкил этиши ҳамда бу соҳада олиб борган ислоҳотлари тарихи баён қилинган.

Шунингдек, ясли-боғчаларни ташкил этиши бўйича бу борада доимий ва мавсумий боғчалар ишида қўйилган талаблар ва камчиликлар таҳлил қилиниб, болалар ижтимоий-маиший ҳаётида қолдирган салбий оқибатлари танқидий таҳлил қилиб берилган.

Калит-сўзлар: мактабгача таълим муассасалари, боғча-ясилар, болалар майдончалари, ўтов, брезент палатка, колхозлар, совхозлар, боғча майдони, минерал ўғитлар, ошхона, омборхона

**ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1946–1991 ГГ)**

Баҳром Джамолович Джалолов

*Преподаватель Наманганского государственного
института иностранных языков*

Примечание: В статье описывается история организации дошкольных образовательных учреждений Советским государством и реформы, проведенные им в этой сфере в годы после Великой Отечественной войны. Также в этой связи анализируются требования и недостатки постоянных и сезонных детских садов, критически анализируются негативные последствия, оставшиеся в социальной и бытовой жизни детей.

Ключевые слова: дошкольные учреждения, детские сады, игровые площадки, трава, брезент, колхозы, совхозы, территория детского сада, минеральные удобрения, кухня, склад

**THE SOVIET GOVERNMENT'S POLICY ON PRESCHOOL EDUCATION
IN UZBEKISTAN (1946-1991)**

Bahrom Dzhamolovich Dzhalolov

Teacher at the Namangan State Institute of Foreign Languages

Note: This article describes the history of the Soviet government's organization of preschool educational institutions and the reforms it carried out in this area in the years after World War II.

Also, the requirements and shortcomings of permanent and seasonal kindergartens are analyzed in this regard, and the negative consequences left in children's social and household life are critically analyzed.

Keywords: *preschools, kindergartens, playgrounds, grass, tarpaulin, collective farms, state farms, kindergarten area, mineral fertilizers, kitchen, warehouse*

Кириш: Ўзбекистонда болаларни ҳуқуқий-ижтимоий ҳимоялаш, келгусида уларни ватанпарварлик ва юртга садоқат руҳида тарбиялаш, шунингдек Янги Ўзбекистонни барпо этишда уларни тарбияси нечоғлик муҳим ўрин тутиши ҳеч кимга сир эмас албатта. Шунинг учун уларга тарбия беришда аввало мактабгача таълим тизимига этибор бериш республикамизда кун тартибидаги долзарб масалага айланди.

Президентимиз Ш. Мирзиёев айтганларидек, “Фарзандларимиз тарбиясида энг асосий бўғин ҳисобланган мактабгача таълим тизимининг жамияти-миз ҳаётида ўрнини ва аҳамиятини ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайди”.

Мактабгача таълим тизими ва унинг йўлга қўйилиши тарихи совет мустамлакачилиги даврига бориб қадалиб, боғча-ясиларнинг фаолиятини йўлга қўйиш биринчи совет манфаатларига бўйсундирилиб, қуйидаги мақоланинг асосий мазмуни шу масалани ёритишга бағишланган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили: Мавзуга оид материалларни ёритишда совет даври манбалари гарчи тузум манфаатларига хизмат қилган бўлсада ўша даврдаги мавзуга оид муҳим материалларни ёритиб беришда муҳим манба сифатида қараш мумкин. Масалан “Совет Ўзбекистони экономикаси ва маданиятининг ривожланиши” (Тошкент.:Фан. 1958) асарида совет мактабгача таълим тизимининг ривожланиш сабаблари ва совет ҳукуматининг соҳага бўлган “ўзаро ғамхўрлиги” ёритиб берилган. “Вояга етмаганлар ҳақида қонунлар тўплами” (Тошкент.:Ўзбекистон. 1969) китобида боғча-ясилардаги болаларни ҳуқуқларини ҳимоя қилишда совет қонунчилигида тилга олинган ҳуқуқий меъёрлар ва болалар манфаатларини ҳисобга олиниши ва йўл қўйилган камчиликлар танқидий таҳлил қилинган.

“Ўзбекистон ССР халқ депутатлари посёлка ва қишлоқ советлари” (Тошкент.:Ўзбекистон. 1984) китобда эса боғча-ясиларни ташкил этишда жамоа ва давлат хўжалиқларини ваколати ҳам мажбуриятлари кўрсатилиб, унда бу ишларни амалга оширишда қишлоқ советларининг хизматлари кўрсатиб берилган. Бундан ташқари совет матбуотида берилган материаллар ҳам мавзуни

ёритишда айниқса ўша давр муҳитини кўрсатишда гарчи муҳим манба сифатида келтириш мумкин.

Тадқиқот методологияси: мвзуни ёритишда ўзаро қиёслаш, манбаларни таҳлил қилиш, тарихий баҳолаш каби методик усуллардан унумли фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар: Совет ҳокимияти иккинчи жаҳон урушидан сўнг қишлоқ хўжалиги ва саноатда ишлаб чиқаришни янада юксалтириш, бу борада маҳаллий ишчи кучлари салоҳиятидан унумли фойдаланиш учун аввало шарт-шароитларни яхшилаш керак эди.

Айниқса, энг катта куч ҳисобланган аёлларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантиришдаги фаол иштирок этишларига имконият бе-риш масаласи юзага келди. Бунда мактагача таълим муассасаларининг фао-лиятини хусусан, болалар боғчаси ва боғча-яслилар тармоғини кенгай-тиришни шароит тақозо этар, серфарзанд ўзбек аёллари болаларига иш жара-ёнида шароит яратиб беришни совет ҳукуматининг долзарб вазифаси этиб белгилаган эди.

Бу соҳада олиб борилган чора тадбирлар туфайли Ўзбекистонда доимий яслиларнинг умумий сони 1946 йилда 1603 та, 1950 йилда 1421 та, 1955 йил 1435 тани ташкил этди. Қамраб олинган болалар миқдори 1946 йилда 51756, 1950 йилда 42511, 1955 йилда эса 49069 нафарга етди[1.:301].

Бундан ташқари, колхоз-совхоз биноларида қишлоқ хўжалиги ишлари кучайган пайтда мавсумий боғча-яслилар тармоғи юзага келди. Хусусан, 1946 йилда 8381 та, 1950 йилда 6739 та, 1955 йилда 8563 та боғча-ясли таш-кил этилиб улар томонидан 1946 йилда 121300 нафар, 1950 йилда 111700 на-фар, 1955 йилда 149600 нафар бола қамраб олинди[2.:301].

Бу соҳадаги маълумотларни таҳлил қилиш жараёни шуни кўрсатдики, бошқа манбаларда юқоридаги маълумотларга зид бўлган материаллар ҳам уч-райди. Масалан, Ўзбекистон ССР Марказий статистика бошқармаси берган хабарда Ўзбекистонда болалар боғчаси ва ясли-боғчаларнинг умумий сони 1945 йилда 917 та, 1950 йилда 779 та, 1960 йилда 1486 та, 1966 йилда 2680 тадан иборат бўлган. Уларда жами болалар сони 1945 йилда 48,3 минг, 1950 йилда 30,8 минг, 1960 йилда 112,5 минг, 1966 йилда 256,2 минг нафарни қамраб олинган[3.:219].

Совет ҳукумати мактабгача таълим муассаларини фаолиятини янада кучайтириш мақсадади бир неча қарорларни қабул қилди. Жумладан, 1959 йил 21 майда КПСС Марказий Қўмитаси ва СССР Министрлар Советининг “Мактабгача ёшдаги болалар муассасаларини янада ривожлантириш, мактаб-гача ёшдаги болаларни тарбиялаш ва уларга медицина хизмати кўрсатишни яхшилаш чоралари тўғрисида” №558-сонли қарори қабул қилинди[4.:65].

Ушбу қарорда кўрсатилган топшириқ ва вазифаларнинг ижросини таъминлаш учун 1959 йил 5 августда Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўми-таси ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг 587-сонли қарори қабул чикди ва унга мувофиқ, мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашнинг кейинчалик уларни мактабда тарбия қилиш вазифаларига жавоб берадиган ягона системасини амалга оширишни кўзлаб, барча шарт-шароитлар ва имко-ният мавжуд бўлган жойларда ясли ва болалар боғчасини битта муассаса қилиб бирлаштирилиши белгилаб қўйилди[5.:199].

Қарорнинг муҳим бир жиҳати шуки, унда болалар боғлари, хиёбонлари ва турар-жойларнинг ҳовлиларида болалар муассасасига қатнамайдиган мактабгача ёшдаги болалар учун майдончалар ташкил қилиш чораларини кўриш таъкидланди.

Айни пайтда Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг устивор тармоғи бўлган пахтани етиштириш ва уни йиғиштириб олиш жудда катта ишчини кучини сафарбар этиш, йил давомида қишлоқ аёлларининг пахта майдонларида ало-ҳида эътиборини талаб этарди.

Аёлларни бу вақтда болаларига ажратган вақтини “пахта ишлари билан банд этиш” учун, совет ҳукумати колхозларда ясли-боғчалар тармоғини кучайтириш ва яхшилаш чораларини кўрди.

1964 йил 7 мартда Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг “Республикадаги мактабгача тарбия болалар муассасалари ишини янада яхшилаш чоралари тўғрисида” №131-сонли қарори қабул қилинди ва унга кўра колхозларнинг марказий қишлоқларда болалар ясли-боғчаси, болалар поликникаси ва ошхонасидан иборат болалар шаҳарчасини ташкил қилиш, дала шийпон-лари қошида болаларга мўлжалланган мавсумий майдончаларни лозим миқ-дорда замонавий ўтовлар ҳамда брезент палаткалар билан таъминлаш таъкидланди[6.:68].

Вилоятлар ва туманларда Ўзбекистон ССР халқ депутатлари қишлоқ советларига мактабгача тарбия муассасалари шаҳобчаларини кенгайтириш, уларни ўқув моддий базасини мустаҳкамлаш чораларини кўриш, колхозлар, совхозлар ва корхоналарининг ўз маблағлари ҳисобига боғча-яслиларни қуриш ташаббусини қўллаб-қувватлаган ҳолда боғча-яслиларни ўз ҳудудларида жойлаштиришни ҳал этиш каби ваколатлар юкланди[7.:45].

Натижада, 1874 йилга келиб, Ўзбекистонда 4813 нафар боғча ва яслилар фаолияти йўлга қўйилиб, унда 500 минг бола тарбияланган бўлса қишлоқларда боғча ва яслилар 2798 тага етиб, улар томонидан қишлоқ болаларининг 197 минги қамраб олинди[8.:547].

Совет ҳукумати томонидан, боғчалар ишига умумдавлат миқёсидаги эътибори шунга олиб келдики, 1978 йилда қабул қилинган Ўзбекистон ССР Конститутциясида ҳам боғча иши бўйича банд киритилди, хусусан, совет қомусининг 51-моддасида “Совет ҳукумати болалар муассасаларининг кенг шаҳобчаларини барпо қилиш ва ривожлантириш, маиший хизмат кўрсатиш ва умумий овқатланишни ташкил этиш тўғрисида ғамхўрлик қилади” деб кўрсатиб қўйилди[9].

Республикада бу соҳанинг ривожини учун маҳаллий раҳбарларнинг маъсулиятлари кучайтирилиб, жойларда турли боғчалар иши бўйича мусобақалар уюштирилди ҳамда ютуқлар рағбатлантирилиб, камчиликлар танқид остига олинди.

Вилоятлардаги аҳвол таҳлил қилинганда, баъзи вилоятларда ишлар яхши бўлсада, баъзиларида муаммолар ўз ечимини кутаётганлиги аниқланди.

Жумладан, 1971-1975 йилларда Фарғона вилоятида 323 та боғча қури-либ, 18000 нафар бола қамраб олинди, шунингдек, 1976 йилга келиб, вилоятда 750 та боғча фаолият кўрсатиб, уларда 70 мингдан зиёд бола тарбияланди. Биргина, Фарғона вилояти Фарғона тумани Навоий жамоа хўжалиги райси ташаббуси билан 340 минг сўм маблағ эвазига 2 қаватли 280 ўринли боғча қурилиб, 1975 йилда боғчага “Ниса-521” русумли автобус совға қилинди[10].

Наманган вилоятида 1975-1976 йилларда 33 та болалар боғчаси қурилиб, жами қамраб олинган болалар сони 65 мингдан ошганлиги, 1978 йилга келиб, вилоятдаги саноат корхоналари, қурилиш, жамоа ва давлат хўжаликлари ўз олдларига боғча-ясилар ишини янада яхшилаш, улар сонини кўпайтириш юзасидан тегишли тадбирларни белгилаб олдилар ҳамда вилоят қишлоқ-ларида 325 та доимий боғча-ясилари ўз атрофига 20 минг болаларни қамраб олдилар[11].

Баъзи бир колхоз дала-шийпонларида ташкил этилган боғча-ясиларда, болалар учун яратилган шароитлар талабга жавоб бермаслиги аниқланди.

Хусусан, Андижон вилояти, Жалолқудуқ тумани, “Ғалабанинг 30 йил-лиги” жамоа хўжалиги марказий болалар боғчасида, ўрганишларда озиқ-овқат таъминоти умуман яхши эмаслиги, болаларга сут ва сут маҳсулотлари берилмаслиги кузатилган.

Жамоа хўжалиги райси эса колхоз давлатга 641 тоннали сут плани ва 280 тонна чорва бузоқларига бериладиган сутдан ортиб қолсагина боғчага сут ажратишни белгилади[12.:112].

Вилоятнинг Пахтабод тумани “Андижон” жамоа хўжалиги 1-дала шийпонида ташкил этилган боғча майдонига селитра, суперфосфат ва бошқа 5 хил турдаги минерал ўғитлар тўкиб қўйилганлиги шуни кўрсатдики баъзи бир

маҳаллий раҳбарларни боғчалар ишига талаб даражасида муносабатда бўлмаган[13.:107].

Социалистик санитария қоидаларига кўра, яслида кичик ёшдаги болалар гуруҳида 15-17 нафар, катта ёшдаги гуруҳларда 18-20 нафардан ошмаслиги, яслиларда ечиниш хонаси, қабулхона, ҳар бола учун 2,25 метр квадратдан кам бўлмаган майдон, ухлаш хонаси, хожатхона, маъмурий-хўжалик бино-лари (ошхона, кир ювиш хонаси, омборхона) бўлиши кераклиги айтилган бўлсада айрим худудларда бу талабларга эътибор қаратилмаган ва моддий-техника базанинг ночорлиги ваҳ қилиб кўрсатилган[14.:207].

КПСС Марказий Қўмитаси қарори билан, 1984 йилдан бошлаб белги-ланган мактабгача тарбия муассасаларида болаларни боқишнинг анча юқори нормаларига мувофиқ, совет ҳукумати яслиларда, йилига бир болани бо-қишга 630 сўмдан кўпроқ, болалар боғчаларида эса 530 сўм сарфланиши ва ана шу харажатларнинг 80 фоизини давлат тўлаши таъкидлади.

КПСС Марказий Қўмитасининг 1988 йил пленумида совет ҳокимияти ўз хатосини тан олиб, мактабгача тарбия тизимининг аҳамиятига етарлича баҳо бермаётганини қайд этди[15.:251]. Қисқа қилиб айтганда совет ҳкумати мктабгача таълим тизини шакалантиришда ўз манфаатларидан келиб чиққанлиги ҳамда бу борада бир неча бор хато ва камчиликларга йўл қўйганлигини куриш мумкин эди.

Хулоса ва таклифлар: Совет ҳокимиятининг барча соҳаларда бўлгани каби, мактабгача таълим тизимида ҳам, маъмурий-буйруқбозлик тузумининг кучайиши айниқса, қиш-лоқлардаги боғча-яслилар ишида ўз салбий таъсирини кўрсатди.

Мавсумий боғча-яслиларга шароитлар, баъзида ўтов-палаткаларда таш-кил қилинган боғчаларида санитария қоидаларига зид равишда иш ташкил қилинганлиги кўплаб болаларни соғлиғи учун хавфли ҳолат юзага келди.

Социалистик тузумнинг инқирозга юз тутиши ва Ўзбекистонинг муста-қиллик сари қадам қўйиши, республикада мактабгача таълим тизимиди катта ўзгаришларга замин ҳозирлади. Жамоа хўжаликларида талабга жавоб бера олмаган мавсумий боғча-яслилар фаолиятига барҳам берилиб, кейинги йил-ларда эса коммунистик тузумнинг маҳсули бўлган жамоа хўжаликлари ҳам тугатилди.

Республикада мактабгача таълим-тарбия тизимида миллий ва замонавий қарашлар юзага келди. Бу соҳага давлат сиёсати даражасида қаралиб Мактаб-гача таълим вазирлиги ташкил этилди ва бу жараён мактабгача таълим тизи-мида республика болаларни қамраб олишда муҳим аҳамият касб этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Совет Ўзбекистони экономикаси ва маданиятининг ривожланиши. Тошкент.:Фан. 1958.
2. Совет Ўзбекистони экономикаси ва маданиятининг ривожланиши.
3. Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. Т.:Ўзбекистан. 1967.
4. Вояга етмаганлар ҳақида қонунлар тўплами. Тошкент.:Ўзбекистон. 1969.
5. Наманган вилояти давлат архиви. 275-жамғарма, 1-рўйхат, 1514-йиғмажилд.
6. Вояга етмаганлар ҳақида қонунлар тўплами...
7. Ўзбекистон ССР халқ депутатлари посёлка ва қишлоқ советлари. Тошкент.:Ўзбекистон. 1984.
8. Ўзбекистон Совет Энциклопедияси. 6-том.Тошкент.:ЎСЭ. 1975.
9. Совет Ўзбекистони. 1978 йил 19 март.
10. Совет Ўзбекистони. 1976 йил 27 апрель.
11. Совет Ўзбекистони. 1978 йил 16 март.
12. Охунова.Э. Оналар бешиги дунёдир. Тошкент .:Ўзбекистон. 1989.
13. Охунова.Э. Оналар бешиги дунёдир...
14. Майстрих. К. Лаврова. И. Социал гигиена ва соғлиқни ташкил қилиш асослари. Тошкент.:Медицина. 1979.
15. КПССнинг социал сиёсати. /Микульский К. ва бошқ...Тошкент.: Ўзбекистон. 1988.